

UYQU VA UNING XALQ TABOBATI BILAN BOG'LIQLIGI

Mirzabekova F.N.

Odam fiziologiyasi va x.f.x kafedrası katta o'qituvchisi.

Erkinova M.I.

Biologiya yo'nalishi 2 kurs talabasi.

Annotasiya: Maqolada uyqu va uning xalq tabobati bilan bir qator shifobaxsh o'simliklar haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Uyqu, uyqusizlik kasaligi, shifobaxsh o'simliklar, sintetik dorilar, xalq tabobati.

Аннотация. В этой статье вы можете узнать о связи сна и народной медицины с натуральными растениями.

Ключевые слова: Сон, бессонница, лекарственные растения, синтетические наркотики, народная медицина.

Annotation. In this article you can get information about sleep and proportion of folk medicine to natural plants.

Keywords. Sleep, insomnia, medicinal plants, synthetic drugs, folk medicine.

Hozirgi kunda insonlar orasida eng ko'p tarqalgan muammolardan biri uyqu buzilishi hisoblanadi. Uyqu insonlarda davriy yuz beradigan fiziologik holat. Inson butun hayotining uchdan bir qismi uyqu holatida o'tadi. Uyqu ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi tez bo'lmagan uyqu, ikkinchisi sekin uyqudir. Uyqu vaqtida muskullar tonusi susayadi, sezuvchanlikning barcha turlari: ko'rish, eshitish, ta'm bilish, hid sezish, teri sezuvchanligi keskin susayadi. Uyqudagi eng aniq fiziologik o'zgarishlar miyada sodir bo'ladi. Inson organizimining tabiiy fiziologik uyquga ehtiyoji yoshga qarab turlicha bo'ladi. Chaqaloqlar bir kecha kunduzda 21-22 soat, bir yoshli bolalarda 16-17 soat, olti yeti yoshda 12-13 soat, o'n uch o'n to'rt yoshda 9,5-10 soat, kattalarda 8 soat normal uyqu bo'lishi kerak. Uyquga bo'lgan ehtiyoj yoshga qarab o'zgaradi. O'n bir o'n ikki yoshli maktab yoshidagi bolalar uchun

kuniga 9-11 soat uxlash tavsiya etiladi. O'smirlar uchun tavsiya etilgan uyqu miqdori kuniga 8-10 soat bo'ladi. Maktab o'quvchilari va o'smirlarda uyqu

bilan bog'liq ba'zi ma'lum muammolardan; diqqatni pasayishi, diqqatni jamlash qobiliyati o'zgarishi, xotirani buzilishi va boshqa muammolarni keltirib chiqaradi. [1]

Uyquning buzilishi uyquchanlik va uyqusizlikdan iborat. Uyquchanlik ko'pincha og'ir yuqumli kasalliklardan keyin, kamqonlik va bosh miya kasalliklarida kuzatiladi. Uyqusizlik kam harakatlanish, organizmning jismoniy toliqmaganligi bilan bog'liq. Televideniya, radio, telefon, video axborotdan ko'proq foydalanishga intilish ham nerv sistemasini toliqtirib uyquni buzadi. Uyqusizlik - yuzaki yoki chuqur uyquning tez-tez buzilish holatidir. Bunday holatni davolash juda muhim hisoblanadi, uyqusizlikdan aziyat chekkan insonlarda charchash, kunduzgi uyquchanlik, qo'zg'aluvchanlik, ish qobiliyatining pasayishi va diqqatni jalb qilish qobiliyati pasayishi kabi holatlar kuzatiladi. Uyqusizlik turli xil sabablarga ega bo'lishi shu jumladan psixologik stress, yomon uyqu muhiti, uyquni tartibsizligiga olib keladi. Uyqusizlik eng keng tarqalgan uyqu muammosi bo'lib, ko'plab kattalar vaqti-vaqti bilab uyqusizlik haqida habar berishadi. Insonning uyquga bo'lgan ehtiyoji yoshga qarab va individual ravishda farq qiladi. Bolalar davrlarida uyqu vaqtida o'sish gormonlari ishlab chiqariladi. Uyqusizlikning sabablari juda xilma-xil bo'lib, noto'g'ri ovqatlanishdan tortib, to gormonal kasalliklarga boradi. Shuning uchun ham bu kasallik bilan kurashish zarur. Statistika bo'yicha dunyo aholisining 35 % qismi uyqusizlik dardidan aziyat chekadi. [1]

Uyquning buzilishi ko'pgina kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin, shuning uchun uyqusizlikni davolashdan oldin olaman deb xar-xil dorilar ichish salomatlikka ta'sir etishi mumkin. Uyqusizlikni oldin olish uchun tungi uyquga ketishdan oldin uyquni osonlashtiradigan bir qator chora tadbirlari bor ular quyidagilardir:

- Jismoniy mashqlarni muntazam bajarib turish.
- Tunda uyqudan oldin ko'p taom is'temol qilmaslik.

- Kunning ikkinchi yarimida kofein saqlovchi har qanday mahsulotlarni kamroq is'temol qilish.

- Uxlashdan 5-10 daqiqa oldin- sokinlashtiruvchi mashqlar bajarish, sokin musiqa tinglash, vanna qabul qilish va boshqalar.

- Shifokor ko'rsatmasi bo'lmasa, uyqu dorilarni qabul qilish mumkun emas.

- Amaliyotda uyqusizlik daridiga duchor bo'lganlarning 70 % ga yaqini, dori qabul qilmasdan, normal uyqu holatni tiklab olishga erishishgan.[4]

Uxlatuvchi dori pereparatlar, insonning individual xususiyatlaridan kelib chiqib, nojo'ya ta'sirlarini inobatga olish kerak. Avvalo, uyqu chaqiruvchi vositalarini minimal do'zalardan boshlash kerak. Dorilarning do'zasi qancha ortib boraversa, nojo'ya ta'sirlari, kuzatish xavfi ham shunchalik kuchayadi. Inson dorilarga juda oson o'rganadi. Shuning uchun tabiiy shifobaxsh damlamalardan foydalanish yaxshi foyda beradi. Inson qadim zamonlardan tabiat ne'matlaridan foydalana boshlaganidan buyon dorivor o'tlardan turli kasalliklarni davolashda foydalanib kelganlar. Shifobaxsh o'simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning „Al- qonun” asarida 476 ga yaqin o'simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarni turi ko'payib, xalq tabobati shifobaxsh o'simliklar bilan boyigan. Dorivor o'simliklardan ko'proq anor, achchiqmiya, bodom, dog'bo'y, dorivor gulxayr, yong'oq, jag'-jag', zubtutum, isiriq, itburun, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo't, shildirbosh, shirinmiyya, shuvoq, yantoq, yalpiz, kiyiko't, tog'rayhon, qizilcha, va boshqa dorivor o'simliklar tarqalgan. [2]

Yer yuzida dorivor o'simliklarni 10-12 ming turi borligi aniqlangan. Hozirgi payitda dori-darmonlar xalq tabobatidagi o'simliklardan olinadi. Tibbiyotda dorilarni 40 -47 % o'simliklardan tayorlanyabdi.

Dorivor moddalar ba'zi o'simliklarning kurtagi, bargi yoki poyasida, ba'zi o'simliklarning guli yoki mevasida, ba'zi o'simliklarning ildizi yoki po'stlog'ida to'planadi.[2]

Xalq tabobatida uyqusizlikni bartaraf etishning bir necha xil usullari bor. Ulardan eng samaralisi dorivor o'simliklardan tayorlanadigan bir qancha damlamalaridan foydalanib uyqusizlikni bartaraf etsa bo'ladi.

- Valeriana nasto'ykasi – 1 choy qoshiq o'simlikni 1 stakan qaynagan suvga soling, uni xar kuni uxlashdan oldin qabul qiling.

- Valeriana, yalpiz, sachratqi, igna bargli o'simlik qubbasi asalli choy – bu o'simliklarni qaynagan suvga solib, aralashtiring va bir kun davomida qoldiring. So'ng uyqudan 1 soat oldin xohishga qarab qabul qiling.

- Po'stirnik va kalendula o'simliklaridan 1 osh qoshiqdan olib suvda 10 daqiqa qaynating. So'ng unga asal solib uyquga ketishdan oldin iching.

- Boyarishnik urug'idan 2 qoshiq olib 400 gramm qaynagan suvga aralashtiring. Uni bir kunda 3 mahal, ovqatlanishdan yarim soat oldin qabul qiling.[3]

Yuqoridagi muolajalar uyqusizlikda yaxshi samara beradi. Ayniqsa ular yurak qon tomir tizimi kasalliklari bor insonlarga juda foydalidir.

Uyqusizlik uchun taniqli xalq tabobatida tayorlanadiga turli xil damlamalar mavjud:

- Bir stakan iliq suvga, 1 osh qoshiq asalni (tabiiy toza asal bo'lishi kerak) aralashtirib, yotishdan oldin ichsa, tinchlantiradi va uyquni keltirib chiqaradi.

- Dorivor moychechak (ramashka)-uyqusizlikdan yaxshi yordam beradi,hamda qorquv besaramjonlikni yo'qotadi.

- Yalpiz (myata)-yomon hissiyotni kamaytiradi, kuchli stresslarda yordam beradi va tez uyquga ketishga yordam beradi.

- Limon o'ti (melisa)-uyquni sifatini yaxshilaydi,qon bosimini tushuradi.

- Tog'janbul (timyan)-kuchli charchagandagi uyqusizlikka yordam beradi.

- Arslonquyruq (pustirnik).Uyquning sifatini oshiradi,vahimani kamaytiradi,qon bosimini tushuradi,tez uyquga ketishga yordam beradi.[3,4]

Agar siz surunkali uyqusizlikdan aziyat cheksangiz.Xalq tabobatidagi dorivor mevalar,sitrus mevalar, tabiiy giyohlardan foydalanish uyqusizlik kasallikni bartaraf etadi.

Banan

Ushbu sitrus mevasi kaliy va magniyga boy bo'lib, bu moddalar tabiiy miorelaksant kabi harakat qiladi. Ular uyqu oldidan tana tin olishiga yordam beradi. Serotonin, o'z navbatida, miya qubbasimon tanasidagi ferment ta'siri ostida melatoninga aylanadi, ya'ni uyqu gormoniga. Triptofan miyaga yetib borishi uchun o'rtacha bir soat vaqt ketadi, shuning uchun bananni uyqudan 1-2 soat oldin tanovul qiling.

Bodom

U nafaqat oqsilga, balki mushaklar tin olishi va uyquga ketishni yengillashtiruvchi magniyga ham boy. Bundan tashqari, bodom melatoninning qimmatli manbai bo'lib, uxlashga to'sqinlik qiladigan kortizol, ya'ni stress gormoni miqdorini kamaytirishi mumkin. Xulosa qiladigan bo'lsak, yotish oldidan bir hovuch bodom yoki bodom yog'i qo'shilgan buterbrod tanovul qilish uyqusizlikka qarshi ajoyib yordamchi bo'la oladi.

Moychechakli choy

Moychechakli choy o'z tarkibidi apigenin moddasi saqlaydi — uyqu chaqiruvchi va bedorlikka qarshi ta'sir ko'rsatadi. Shifokorlar tavsiyasiga ko'ra, bir oy davomida kuniga 2 mahal moychechak ekstrakti qabul qilish 15 daqiqa avvalroq uyquga ketishga va tun yarmida uyg'onishdan xalos bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, moychechakli choyni sevuvchi insonlar uyqu bilan muammolarga sabab bo'luvchi depressiyadan kam aziyat chekishadi.

Kivi

Kivi tarkibida katta miqdorda serotonin mavjud. Bu modda tez uxlashga yordam beradi. Navbatdagi tadqiqot bir oy davomida uyquga yotishdan bir soat oldin ikki dona kivi iste'mol qilgan insonlarning uyqu bilan muammolari 35 foizgacha qisqargani, uyqu sifati va uning davomiyligi yaxshilanganini ko'rsatgan.

Sut

Uxlash oldidan bir stakan sut uyqu chaqiradi, chunki u ham triptofan omilidir. Shuningdek, kalsiyga boyligi bilan melatonin ishlab chiqarilishini tartibga soladi. Agar tunda uygʻonish va qayta uxloymaslikdan aziyat cheksangiz, bir stakan sutga bir choy qoshiq asal solib iching. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, ushbu aralashma uyquga ketish uchun sarflanadigan vaqtni qisqartiradi va dam olish sifatini kuchaytiradi.

Yongʻoq

Yongʻoqlar melatoninga eng boy mahsulotlardan biridir. Uyqu oldidan shunchaki paqqos tushirilgan yoki salatga qoʻshilgan bir hovuch yongʻoq zarar qilmaydi. Kofein va alkogol tarkibli mahsulotlar uyquga xalaqit qilishi aksariyat insonlar uchun yangilik emas.[3,5,6]

Xulosada shuni ham taʼkidlash lozim uyqusizlikni kimyoviy dorilar bilan davolash vaqtinchalik samara beradi. Shularni inobatga olgan holda, uyquni normal holatga keltirish uchun sintetik dorilar oʻrniga tabiiy oʻsimliklar, mahsulotlardan

foydalanish katta samara beradi. Shu bilan birga Sut sitrus mevalar, yong‘oq, shifobaxsh damlamalar, moychechak choylaridan qabul qilish tavsiya etiladi.[4,5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Odam fiziologiyasi E.Nuritdinov 2005 yil /Odam anatomiyasi darsligi
2. „Tib qonunlari "kitobi Abu Ali Ibni Sino
3. Xalq tabobatida shifobaxsh o‘simliklar Jo‘rayeva.M.A
4. Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham kitobidan Murdoxayev.Yu.M
5. Xalq tibbiyoti darsligidan Li Boris Nikoloyivich 2008-yil
6. Kun.uz sayti